

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático C:
A Vigência do Modernismo na Contemporaneidade

SOB AS ONDAS **A obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, vista a partir dos *sheds***

UNDER THE WAVES
The work of João Filgueiras Lima “Lelé” from the point of view of his sheds

Daniel J. Mellado Paz

Arquiteto e Urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo, FAUFBA, danielmelladopaz@hotmail.com

Resumo

O presente artigo analisa a obra de João Filgueiras Lima, o Lelé (1932-2014), a partir de como desenvolve o *shed* ao longo dos anos, partindo de uma função agregada a vigas que realizavam funções sincréticas, depois parte complementar de um sistema de cobertura, até desdobrar-se em uma forma ondulante que pode ou não realizar a iluminação zenital e a ventilação. A implantação do Hospital Sarah, e do Centro de Tecnologia da Rede Sarah permite uma mudança profunda na maneira de construir: a cobertura não mais seria feita de pequenas peças de argamassa armada, mas estruturas metálicas leves e telha metálica calandrada, vencendo grandes vãos. A cobertura ganhava flexibilidade em altura, perfil, orientação, permeabilidade e, de certa maneira, das partes em relação ao conjunto do próprio edifício. Com táticas de exaustão e captação de vento pela cobertura, o serrilhado torna-se bidirecional. Mais leve, a cobertura torna-se inteiramente ondulante, com as telhas metálicas nas laterais do coroamento do edifício. Os grandes vãos são conquistados com esse método, substituindo as vigas e arcos externos que Lelé antes empregava. A cobertura extrapolava o *shed* como função final das ondulações, e ganhava versatilidade para as diversas solicitações do edifício ou da atividade que abrigava. Na ampliação do Sarah Brasília, de 1995-97, as ondulações perdem sua função de *shed*, demonstrando ser uma cobertura universal, com piso técnico dos bastidores do auditório e acima da platéia. No Sarah Fortaleza (1992-2001) a estrutura da cobertura se expande, permitindo ser agora fachada e área de transição, encapsulando cada vez mais os edifícios, com um diafragma que controla a luz de áreas coletivas, até seu ápice no Sarah Rio de Janeiro (2001-2009), onde a cobertura ganha independência, e se torna um filtro flexível para o edifício inteiro.

Palavras-chave: Lelé; *shed*; arquitetura moderna

Abstract

This article analyzes the work of John Filgueiras Lima "Lele" (1932-2014), from the shed as it develops over the years, starting as one more function in syncretic beams of reinforced concrete, then as a complementary part of a roofing system, then becoming an undulating form that may or may not do the zenithal lighting and airing. The implementation of the Hospital Sarah, and the Centro de Tecnologia da Rede Sarah allows a profound change in the way of building: roofing would no longer be made of small pieces of reinforced cement, but lightweight and calendered metal tiles and metal structures, winning large spans. Roof gained flexibility in height, profile, orientation, permeability and, in a way, of the parts in relation to the whole building. With tactics of exhaustion and capture of wind by the roof, the ripple profile bidirectional. Lighter, the roof becomes entirely undulating, with metal tiles on the sides of the top of the building. The large spans are achieved with this method, replacing the beams and external arcs Lelé before employed. The coverage went beyond the shed as the final function of the ripples, and won versatility for different applications of the building or activity sheltered below. The expansion of Sarah Brasília, 1995-97, the ripples lose their function of shed, proving to be universal coverage, making the technical floors of the backstage of the auditorium and above the audience. In Sarah Fortaleza (1992-2001) the roof structure expands, allowing it to be now façade and transition area, encapsulating more and more buildings with a diaphragm that controls light of collective areas, until its apex Sarah in Rio de Janeiro (2001-2009), which cover gets independence, and becomes a flexible filter for the whole building.

Keywords: Lelé; *shed*; Modern Architecture

SOB AS ONDAS

A obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, vista a partir dos *sheds*

1. introdução

Aquelas estranhas ondas brancas são a face mais notória de seus edifícios nas últimas duas décadas. Antes disso, aquele carrilhão de ondas ou os dentes de uma serra que marcam escolas, creches, hospitais, etc. O *shed* freqüentemente entra no vocabulário do aluno de Arquitetura brasileiro ao se deparar pela primeira vez com a obra de João Filgueiras Lima, o Lelé.

A sua trajetória foi a de uma contínua maturação, em que, ao mesmo tempo, vai adquirindo maior controle da obra, rumo à produção integral do edifício em fábrica; aperfeiçoa o desempenho dos materiais com que trabalha; galga da pré-fabricação pesada em concreto armado com sistemas fechados, para a pré-fabricação leve com sistemas abertos; apura os dispositivos bioclimáticos criados e desenvolve uma linguagem arquitetônica mais versátil¹.

É importante salientar que embora a técnica possa progredir, o mesmo termo é equívoco se aplicado à Arte, em geral, e à qualidade estética na obra de um artista. João Filgueiras Lima já havia atingido uma maestria plástica no concreto armado, dentro do jogo, das regras, do brutalismo então usual. O Centro Administrativo da Bahia - CAB apresenta duas obras-primas: a primeira é um *tipo arquitetônico*, as Secretarias (1973), um desenvolvimento sintético e elegante dos edifícios em lâmina serpenteante pelos morros em alvéolos pré-fabricados sobre uma plataforma mega-estrutural; a segunda, um edifício singular, a Igreja (1975). Se executado, igualmente impressionante seria a Sede da Eletrobrás, Rio de Janeiro (1981). Mostrando um uso refinado da geometria, esboçado por Artigas, embora com uma ossatura mais orgânica, mais próxima a Marcel Breuer. Exemplo curioso ainda é a residência para Aloysio Campos da Paz e suas fases sucessivas: o próprio arquiteto admite que os anexos, conquanto industrializados, são de qualidade inferior ao primeiro projeto, embora por circunstâncias que lhe eram exteriores (VILELA JR., 2011).

É necessário entender a obra de Lelé à luz das condições produtivas que ele conseguiu desenvolver. De fato, isso se relaciona com uma sucessão de fábricas que consegue implantar, e que, com exceção do Centro de Tecnologia da Rede Sarah – CTRS, a partir de 1992, tiveram vida curta: a Companhia de Renovação Urbana – Renurb, Salvador (1979-82); a fábrica em Abadiânia (1982-84), a Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos do Rio de Janeiro (1984-86); a Fábrica de Equipamentos Comunitários – FAEC em Salvador (1985-89) e a fábrica dos Centros Integrados de Ensino – CIACs (1990).

¹ A evolução dos dispositivos está bem coberta em Montero (2006). Um vislumbre interessante do aperfeiçoamento construtivo, tanto nas vigas-calhas em argamassa armada, quanto na própria fabricação da argamassa armada, aparece em Trigo (2009). Max Risselada (2010a) observa a evolução rumo a sistemas mais flexíveis.

Max Risselada (2010a), ao traçar uma cronologia das obras de Lelé, observa que há uma passagem dos elementos pesados de concreto moldados no canteiro, nos anos 60, para elementos pré-fabricados em argamassa armada no final dos anos 70, com a incorporação crescente do aço na estrutura, em meados dos anos 80, até, nos anos 90, lograr um sistema construtivo “aberto” em aço e ferro-cimento.

André Felipe Rocha Marques (2012) entende a obra de Lelé em duas fases: grosso modo, de pré-fabricação pesada e leve. A primeira, com grandes estruturas de concreto armado, e a segunda, a partir de 1979², com a Renurb, com pré-moldados em argamassa armada. A diferença, ademais, não seria apenas de material, mas também do que estava sendo fabricado: na primeira etapa, produção no canteiro de peças moduladas para uma obra única; na segunda, produção em fábrica de um sistema edilício, capaz de variedade tipológica a partir de um alfabeto necessariamente limitado. Nesta segunda fase, distingue, por sua vez, uma primeira sub-fase com uso extensivo da argamassa armada, e uma segunda, a partir do CTRS, com o uso majoritário do aço, embora haja uma transição de uma para outra, com emprego crescente do aço e domínio de seus processos fabris.

A divisão que Roberto Pinho (2010) faz é a que nos parece mais adequada: até 1978, a pré-fabricação de peças pecadas em concreto, com alguns poucos elementos em argamassa armada (na verdade, serão no final desse período); a partir da Renurb, com a produção plena de peças de argamassa armada, e, por fim, a produção ligada aos hospitais da rede Sarah.

Essa atenção dada ao modo de produção da arquitetura, por assim dizer, não está equivocada. Mas não nos parece suficiente para dar conta das transformações na arquitetura de Lelé. Talvez os *sheds*, sua face mais icônica, sejam um indicador possível para essa compreensão.

Convém notar que ao levantarmos a questão dos *sheds* estamos falando de uma recorrência projetual e não de uma peça *standard* repetida inúmeras vezes. A recorrência é fundamental para se entender as questões construtivas na sua obra. [...] O projeto de cobertura em *sheds* não difere de suas soluções de coberturas planas ou em casca, pois em todos os projetos, a cobertura é carregada de funções fundamentais. (MARQUES, 2012. pag. 111).

Os *sheds* parecem se desenvolver, evidentemente condicionados pela técnica construtiva, para além dos ditames imediatos dos materiais. Um dos princípios é a eficiência bioclimática crescente, como estuda Jorge Isaac Perén Montero (2006). Ambos os desenvolvimentos - bioclimáticos e fabris - são verdadeiros. Entretanto há mais, além do mero incremento de capacidades; há o desenvolvimento de uma arquitetura por inteiro, incluindo, claro, os componentes bioclimáticos.

E é esse ponto que queremos demonstrar nos tópicos subseqüentes.

² Em verdade, Marques coloca 1978, mas aqui reside certo erro historiográfico, provavelmente criado por um equívoco editorial da obra de Giancarlo Latorraca (2000). Na seção que fala da Renurb, assinala-se 1978-82. Mas, logo depois, é dito “a RENURB [...] foi criada em 1979 pelo então prefeito Mário Kertész” (LATORRACA, 2000, pag.98). O que faz sentido, já que Mário Kertész assumiu a Prefeitura Municipal de Salvador nesse ano.

2. extensibilidade e relações verticais

É a produção hospitalar que acabará por caracterizar muito da obra de João Filgueiras Lima, e onde aprimora uma série de técnicas construtivas e espaciais.

Nela, são raciocínios estruturantes a iluminação natural homogeneamente distribuída, a ventilação vertical (e não horizontal) a fim de estabelecer um clima ameno no máximo de dependências possíveis e a organização construtiva e espacial de modo a propiciar a flexibilidade e a extensibilidade do hospital.

Lelé justifica a extensibilidade como uma premissa importante para hospitais por conta da constante mudança das técnicas e equipamentos, do crescimento autônomo das partes do hospital, como de seu número de leitos:

A natural fragilidade dos programas organizados a partir de uma rotina de funcionamento pré-fixada e com base na utilização de técnicas e equipamentos que a tecnologia modifica a cada dia, torna desejável que o sistema construtivo adotado permita a obtenção de espaços flexíveis e que cada setor possa crescer com independência, sem prejuízo das circulações internas; é de se prever, ainda, para atender a condição do hospital de núcleo de um subsistema, que seu número de leitos possa ser ampliado no futuro, desde que garantidas sua capacidade operacional e a ocupação racional da área urbana que lhe foi destinada. (LATORRACA, 2000, pag.126).

Para o arquiteto, a ventilação natural é uma necessidade a toda prova. Por um lado, porque suas suspeitas teriam se confirmado por modernas teorias microbiológicas a respeito dos efeitos, a médio prazo, da extrema assepsia dos hospitais ao criarem cepas de microorganismos mais resistentes, responsáveis pela chamada *infecção hospitalar*. Assim, a permeabilidade do hospital com o meio exterior atenuaria essa intensidade patogênica³. Por outro lado, a aparelhagem de ar-condicionado teria, em si mesma, problemas como a “acessibilidade aos dutos que, sem uma higienização sistemática, ficam infestados de fungos, ácaros e bactérias” (LIMA, 2012, pag. 277). Assim, o hospital seria, ele próprio, causa das enfermidades.

O importante é que a ventilação horizontal, cruzada, é indesejável, por transportar os eventuais germes de uma ala a outra, e o ventilador aos moldes usuais, igualmente, por conta do turbilhonamento, como Lelé revela ao falar do Sarah Brasília (LIMA, 2012, pag. 95). O ar tem que percorrer exclusivamente um trajeto vertical. Em outros programas, como grandes espaços coletivos, a ventilação horizontal é uma possibilidade aventada e empregada. O edifício será muito mais poroso, com grande número de áreas livres internas, conformando os *jardins de ambientação*, em faixas ou equivalente a pátios, como na sede do Tribunal de Contas da União

³ Além disso, existem descobertas recentes provando que as bactérias recebem uma espécie de comando universal para atacar; e pesquisas também já comprovaram que é possível desenvolver mecanismos inibidores que evitem esse ataque. Ou seja, ao invés de estabelecermos uma guerra incessante contra as bactérias, deveríamos procurar uma convivência pacífica com elas, restringindo sua agressividade sempre que necessário. (LIMA, 2012, pag. 35).

- TCU de Sergipe, em Aracaju (1997). Mesmo em grandes vãos – a exemplo do ginásio de reabilitação infantil no Sarah Brasília Lago Norte (1996-2003)⁴ – a exaustão será um princípio diretor, a ponto de requerer um exaustor mecânico para estimular esse fluxo ascendente, e, quando possível, prover o edifício da pressão do ar por insuflação: em galerias subterrâneas, pisos técnicos e no térreo liberado por pilotis. Soma-se a isso o condicionamento do ar que entra, via aspersão de água, rebaixando a temperatura e restando a poeira.

Lelé não toca no assunto, mas em um hospital onde solários e jardins a céu aberto fazem parte da terapêutica, ter um ambiente equalizado, em vez da discrepância entre ambientes hermeticamente enclausurados e a área externa, parece também ser uma solução natural.

No entanto, estes são temas anteriores à demanda hospitalar, e constantes na sua trajetória.

A extensibilidade, por exemplo, aparece como preocupação em edifícios institucionais como as Secretarias do Centro Administrativo da Bahia – CAB (1973); educacionais como as escolas transitórias de Abadiânia (1982-84), e mesmo recreativos, como a Associação Portuguesa (1984). A ventilação e iluminação naturais são ainda mais constantes na obra de Lelé, empregados mesmo onde não se esperaria isso, dada a onipresença do ambiente corporativo, como nas sedes estaduais do Tribunal de Contas da União – TCU (1996-98) e no Tribunal Regional Eleitoral – TRE da Bahia, em Salvador (1997).

Parece haver uma feliz convergência de temas caros à arquitetura modernistas – a importância do sol expressa em solários e ambientes a céu aberto; a iluminação zenital inundando os recintos; a síntese das artes, com a longeva e fecunda pareceria com o artista Athos Bulcão; o valor dado à vegetação, contemplada e vivida, como nos jardins de ambientação; a espaciosidade dos ambientes – aplicados à terapêutica inovadora dos *cuidados progressivos* de Aloysio Campos da Paz e das tecnologias bioclimáticas ali desenvolvidas – os *sheds* industriais aplicados à iluminação e ventilação vertical; os pilotis criando pisos técnicos, para infra-estrutura e insuflação do ar. Suspeitamos, entretanto, que o que parece fácil é, de fato, o resultado de uma aposta e um labor árduo de décadas.

O importante, para o que nos concerne aqui, é que a idéia da extensibilidade, e problemas advindos de sua aplicação, se imbricam logicamente com os *sheds*, na medida em que as *relações verticais* são fundamentais.

Lelé emprega para a expansão indefinida o método da *repetição de um módulo*. Como uma plataforma com células prontas (pelo menos os caixilhos da fachada, criando a sensação de blocos empilhados), adicionadas, por grua – nas Secretarias do CAB e no Hospital Distrital de Taguatinga (1968) – e como uma grelha construtiva que pode ser estendida, preferencialmente na horizontal. A expansão vertical possui limitações inerentes, em especial a estrutura, o peso.

⁴ Centro Internacional de Neurociências e Reabilitação.

Na expansão horizontal, o perímetro é cambiante, a face mais transitória do edifício. Para lidar com aspectos como luz e ventilação, as relações com o meio exterior precisam se dar pela cobertura, de modo vertical, perpassando ao máximo os pavimentos⁵.

Também é uma relação vertical o acesso dos médicos aos seus postos de trabalho:

A adoção do sistema de circulação aberto e menos seletivo [no Hospital de Taguatinga] teve como objetivo principal possibilitar a extensibilidade de cada setor sem interferir no vizinho. No ambulatório, por exemplo, o crescimento independente da área de cada especialidade – garantindo, ao mesmo tempo, a indispensável separação das circulações de pacientes e de pessoal – foi possível graças ao aproveitamento do desnível existente no terreno. Ou seja, o acesso de pessoal e de material se faz pela circulação técnica do nível inferior e através de escadas e de monta-cargas, individualizados por especialidade, enquanto que o de pacientes se faz diretamente pelo grande salão de espera disposto ao longo de todo o ambulatório. (LIMA, 2012, pag. 72).

Nessa concepção, a cobertura não pode ser única; precisa ser, ela também, repetitiva. Com estratégias de retirada pluvial igualmente repetitivas, unidades modulares de cobertura, e drenagem pluvial. Daí o arquiteto apostar, cedo, e manter-se assim até o final da vida, em calhas nas vigas e tubos de queda nos pilares. De entrada, um conjunto de peças perfaz dois sistemas distintos, estrutura e drenagem. Na prática, a cobertura terá ainda mais funções.

A flexibilidade de divisões exige a independência da cobertura das vedações internas. Lelé distinguiu esta da flexibilidade quanto à infra-estrutura, que, na sua obra, apresentam duas contrapartes: galerias técnicas no subsolo ou em pisos técnicos, obtidos por suspensão de pilotis – Hospital Sarah de Recife (não-realizado) e o Hospital Sarah do Rio de Janeiro (2001-09)⁶ -, e conduítes correndo pela malha estrutural, sobretudo pela subestrutura da cobertura.

Como observou Max Risselada:

Dessa maneira, o nível das vigas do teto torna-se um grande condutor de funções múltiplas e a base a partir da qual se desenvolve a cobertura, bem como a divisão espacial do nível inferior. (RISSELADA, 2010a, pag. 107).

3. os *sheds* e suas fases

André Marques percebe que os *sheds* metálicos, produzidos pelo CTRS:

[...] tiveram seus desenhos por diversas vezes modificados. Em cada construção eles foram *tomando formas maiores e mais aerodinâmicas* [grifo nosso]. É possível dizer que se tornaram uma marca na obra de Lelé, não que seja um carimbo repetitivo, apenas um processo de serialização inerente à produção industrial. (MARQUES, 2012, pag. 158)⁷.

Montero (2006) analisa com cuidado a evolução dos *sheds*. Sua orientação geralmente é a sotavento, para haver a sucção e o efeito chaminé, reforçados pela insuflação advinda dos

⁵ Um projeto famoso, e interessante, por abraçar a expansão horizontal e o acesso vertical à luz solar é o Hospital projetado por Le Corbusier para Veneza em 1964.

⁶ Oficialmente tem por nome Centro Internacional Sarah de Neuroreabilitação e Neurociências.

⁷ O arquiteto confirma, ao descrever as obras do Centro de Reabilitação Infantil do Rio de Janeiro (2001-2002), onde “os pés-direitos e as aberturas dos *sheds* também se tornaram mais altos, aumentando a velocidade de extração do ar quente” (LIMA, 2012, pag. 274).

pisos inferiores, quando possível. Está atento ao desenho específico da peça – a pestana adicionada no Hospital Sarah Salvador (1988-94)⁸, e sua consolidação como peça unitária, no Hospital Sarah Brasília Lago Norte -, na importância da peça subsequente, que evolui de superfície côncava para convexa, e no desempenho crescente na medida em que as curvas se suavizam e os *sheds* ganham altura. O estudo, consistente, acaba por vivissecionar a arquitetura de Lelé.

Vemos, no entanto, três momentos do uso – ou melhor, das explorações – dos *sheds*, em sua relação com todo o edifício.

No primeiro o *shed* é uma função a mais, agregada a vigas padronizadas que são, elas mesmas, sínteses de diferentes solicitações.

Na Sede da Distribuidora Brasileira de Veículos – DISBRAVE (1965), em Brasília, o *shed* é uma abertura, fechada com um caixilho fixo, nas vigas pré-moldadas, em seção Y assimétrica, protegido pela aba da outra viga que lhe sobrepõe. As vigas, repetidas, são peças unitárias que reúnem a função de estrutura, cobertura, drenagem, aeração, iluminação e rede de infraestrutura técnica. No Hospital Distrital de Taguatinga (1968), as vigas, que aparecem como arcos de 60°, apresentam envasaduras que, protegidas, servem como iluminação zenital.

O segundo momento dos *sheds* é quando ele é incorporado como uma peça complementar dentro de um sistema fechado e pré-fabricado da cobertura.

Na Sede do Planalto de Automóveis, em Brasília (1972), a abertura na cobertura, em “plegadura”, se dá por caixilho pré-moldado em concreto armado. Embora o modelo nunca mais se repita, a idéia dos septos, ou pestanas, reaparecerá durante as próximas décadas.

Em 1977, na obra da Clínica Daher, Brasília, arrisca um outro material, o *fiber-glass*, para o *shed* agregado à cobertura, fechado parcialmente por uma placa de vidro. A fresta acima permite a aeração do ambiente. No ano seguinte, no Centro de Pesquisas Agropecuárias do Cerrado, Brasília, pela primeira vez emprega uma peça em argamassa armada, justamente para ser o *shed*. As vigas-calha, com seção em V, podem suportar os *sheds*, ficar espaçadas na forma de um pergolado ou, preenchidas com terra, constituírem um teto-jardim. Quando intermediárias, suportam as placas do piso. Os desvãos criados pelo vazio dos Vs, recobertos por piso acima, e forro abaixo, servem como conduítes das instalações. Esse arranjo, simples porém engenhoso, consegue, com uma peça-padrão, conciliar várias exigências típicas do Modernismo, e uma tensão presente nas coberturas em toda a obra de Le Corbusier: se a cobertura é um radiador de luz para o interior do edifício, ou uma área a céu aberto, conquistada aos antigos telhados. Com essa viga-calha, o edifício em pré-moldado pode

⁸ Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek de Salvador (BA).

modular de uma a outra situação com facilidade, além de servir para todos os pisos intermediários.

Neste período, Lelé arriscará diversas variações. Algumas nunca mais desenvolvidas, outras permanecendo como temas subterrâneos a emergir no futuro.

Na Central de Delegacias (1979), em Salvador, aplicada uma viga-*shed*, uma peça única com a variação em uma de suas extremidades, perfazendo o *shed*. Não terá continuidade.

Na Igreja de Alagados, de 1979, há dois projetos. A primeira versão, não realizada, apresenta uma silhueta serrilhada, com alturas variáveis. Em alvenaria, é o primeiro momento em que se ensaia, justamente por essa liberdade construtiva, uma composição em que os *sheds*, formados por prismas cobertos por meia água com calhas intermediárias, oscilam em função dos recintos que iluminam. O maior deles teria vitrais, correspondendo à nave. O projeto construído soluciona a iluminação dos ambientes por meio de uma variação da residência Nivaldo Borges (1975).

No projeto, igualmente não efetivado, do Convento de Brotas, Salvador (1980), o arquiteto novamente modula a altura dos *sheds*, agora com cascas curvas atirantadas, e construção em alvenaria. No que seriam as aberturas dos *sheds*, tijolos enviesados filtrariam a luz.

Em 1974, no Centro de Exposições do Centro Administrativo, malabarismo estrutural que parte da imagem de uma balança, o vão criado por uma pirâmide de base quadrada cria um salão de exposições, iluminado zenitalmente por uma de suas faces em *veneglass*. A seção desse recinto é muito semelhante ao dos ginásios dos CIACs (1990), encimados, em sua cumeeira, por pequenos *sheds*.

No Hospital Sarah Brasília (1976-80)⁹, Lelé retoma o que elaborara no Centro de Pesquisas Agropecuárias do Cerrado, com as vigas-calha em V, podendo ficar como pérgolas, jardins ou baterias de *sheds*. Nas escolas transitórias de Abadiânia (1982-84), recua no porte e presença dos *sheds*. Em ambos os casos, os *sheds* recebem placas de vidro, sem o fechamento completo.

No sistema elaborado para as Creches MAIS – Movimento de Ação Integrada Social (1987), ensaia cobertura em abóbadas de argamassa armada com casca dupla – ou melhor, uma casca ativa, e uma capa, que cria um colchão de ar -, onde o *shed* é um complemento a esse sistema.

Melhor dizendo, apenas as vigas e o subsistema da cobertura não foram aproveitados. Estes componentes foram substituídos por cascas, também em argamassa armada, que compostas com outros componentes (como o *shed* e tirantes) formam o sub-sistema da cobertura. Foram construídas mais de 20 creches em Salvador (LATORRACA, 2000), todas com apenas um pavimento. (TRIGO, 2009, pag. 129)

⁹ Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek de Brasília (DF).

O tema das abóbadas em argamassa armada retornará nas Passarelas da FAEC (1986-88)¹⁰. As escolas da FAEC (1988) retomam a lógica construtiva de Abadiânia. A idéia das cascas duplas, com fim de isolamento térmico por meio de colchão de ar, é explorada em *sheds* com perfil trapezoidal no Hospital Psiquiátrico de Taguatinga (1988), embora o resultado seja deselegante.

O terceiro tipo de *shed* se estabelece, de fato, a partir do CTRS, quando se assimila e domina a tecnologia do aço. Temos, agora, grandes coberturas, compostas por peças menores, em um sistema aberto, com maior flexibilidade de perfil, altura, curvatura, orientação, permeabilidade. O *shed* deixa de ser um dispositivo específico da cobertura, e torna-se a cobertura como um todo, permitindo ser fachada, permitindo ser, nas últimas obras, uma segunda camada que envolve todo o edifício.

4. a cobertura ondulante

A partir do CTRS, a argamassa armada perde seu papel predominante. É preciso ver que, com exceção das passarelas, as estruturas eram fundamentalmente de argamassa armada. Esta passa a ser empregada somente na forma de painéis com a incorporação do aço no sistema construtivo da Rede Sarah.

A partir de exemplos, esses princípios se tornam mais desenvolvidos em hospitais e centros de reabilitação realizados pelo CTRS durante o período de 1992-2009. Uma diferença importante é que a estrutura de apoio e da cobertura não é mais feita em argamassa armada, mas em aço. Apenas os pisos e as paredes não-estruturais são remontados como na forma inicial, previamente desenvolvidos nos elementos de ferro-cimento. (RISSELADA, 2010a, pag.107).

O importante é que deixa de fazer parte da cobertura, que se torna mais leve. É no Hospital Sarah Salvador que aparecem os *sheds* metálicos. Não é mais uma cobertura plana com *sheds*, mas antes uma estrutura de divisórias até certo nível, alçadas com peças metálicas na cobertura e nas laterais.

Um aspecto importante é que não há mais placas fixas de vidro. Os *sheds* são maiores (em alguns casos, a altura de um pé-direito) e agora têm basculantes; ganharão, ao longo do tempo, mais e mais recursos. Jogam, agora, um papel central, e flexível, na ventilação, que torna-se mais intensa. Isso em um primeiro momento.

Com o novo sistema fabril, Lelé não está mais limitado a peças fixas na cobertura. Pode, como no primeiro projeto da Igreja de Alagados e no Convento de Brotas, modular as alturas em função das necessidades dos ambientes abrigados pelos *sheds*. A liberação decorrente se verá nos projetos seguintes, com variação na altura, perfil, orientação e transparência. Somam-se a isso marquises demarcando as entradas, balanços que, visualmente, são um *tour de*

¹⁰ Cumpre lembrar que Lelé realizara antes uma série de projetos com abóbadas, porém em cerâmica: a Residência

force. É interessante que em um projeto de 1984, a Associação Portuguesa, Lelé experimentava certos recursos na cobertura do ginásio que se veria depois: com estrutura e telha metálicas, faz os *sheds* acompanharem um arco abatido, rotacionando assim a sua orientação. A iniciativa não ganhou continuidade imediata, com a experiência seguinte da FAEC.

Os *sheds* serviam primordialmente para a retirada do ar – e vimos que, em alguns casos, por uma retirada mais lenta, já que estavam parcialmente vedados por placas fixas de vidro -, orientados então a sotavento. Em dado instante mento também podiam captar o vento, como na sede do TCU em Aracaju e em Natal, onde a ventilação desejada é a horizontal, orientados assim a barlavento. O trem de ondas, assim, pode ser bidirecional, aumentando o leque de possibilidades formais.

Outra mudança, outra aquisição desse sistema em rápida evolução, é a *conquista dos vãos*. Até então, dentro do sistema desenvolvida, Lelé obtivera os grandes vãos dos auditórios por meio de vigas exteriores. Assim acontece, ainda, no Hospital Sarah Salvador:

Para o necessário vão livre do auditório ainda não tinha sido desenvolvido um projeto de cobertura específica. A viga do sistema de construção é suspensa por fios de aço a partir de uma estrutura em arco de concreto armado que é instalada sobre a cobertura. (RISSELADA, 2010a, pag.119).

Antes, com treliças horizontais de concreto, no Centro de Pesquisas Agropecuárias do Cerrado, em 1978 e em 1984, em Auditório na Ilha do Governador; e, depois, com arcos metálicos no Centro Comunitário e Sindical de Camaçari (1987) e no Centro Comunitário da Pituba, em Salvador (BA). Com a subestrutura dos *sheds* vencendo os vãos, agora, desaparece uma tipologia estrutural, que soava extemporânea ao conjunto. Nos hospitais, são auditórios e espaços coletivos, como as esperas e acessos que necessitam de grandes vãos. Eles passam a ser absorvidos pelo conjunto ondulante do edifício.

Caso o vão não possa dispor de colunas – como no auditório de Salvador –, as vigas são aplicadas a partir de um arco que se estende sobre a cobertura, uma solução que já tinha sido empregada quando o sistema de construção ainda era elaborado em argamassa armada.

Nos projetos posteriores desenvolve-se uma estrutura diferente para os espaços com grandes vãos. Caso estes espaços apresentem os mesmos requisitos para a ventilação e o ingresso da luz do restante do hospital, o corte dos *sheds* será idêntico ao seu equivalente no edifício térreo. A consequência aqui é a grande altura, que dá a esses ambientes uma identidade própria. (RISSELADA, 2010c, pag.109).

O auditório é incorporado à cobertura ondulante no Hospital Sarah Fortaleza (1992-2001).

Um aspecto fundamental é que as ondulações ganharam certa autonomia em relação ao papel de *shed*. Isso se podia perceber já no projeto do Hospital Sarah de Salvador, na cobertura do corredor-tronco do CTRS. Perde-se, assim, a extrema congruência entre a forma da cobertura e o recinto abaixo. Ou melhor, a forma ondulada deixa de ser um dispositivo específico – os

Nivaldo Borges (1975), a Igreja de Alagados (1979) e o Convento de Brotas (1980).

sheds para captura da luz celeste e retirada do ar interior – e sim uma cobertura, com a necessária versatilidade para as várias solicitações do edifício.

Desde os primeiros hospitais que o programa exigia áreas em que a iluminação e climatização deveriam ser artificiais. No Hospital Sarah de Salvador, por exemplo, eram estas áreas o centro cirúrgico, a central de esterilização, a sala de raio X, o auditório e o arquivo médico (este por uma questão de distribuição funcional do projeto específico). Mesmo assim Lelé o faz a contragosto.

Nos ambientes especiais existem níveis rígidos de temperatura e umidade relativa importantes para manter a assepsia. [...] Em centros cirúrgicos, salas de isolamento, sala de preparação de medicamentos, entre outros, a manutenção dessas variáveis é fundamental para minimizar a transmissão de infecções pelo ar. [...] Nesses ambientes o ar condicionado é também importante para o bom funcionamento dos equipamentos. [...] “Por meio do controle do ar de insuflamento e exaustão se pode criar um diferencial de pressão entre os ambientes” que determinará o fluxo das correntes de ar dentro dos ambientes. Por meio da pressão (positiva e negativa) controla-se o fluxo do ar e evita-se a transmissão das infecções. Nesses ambientes utilizam-se ante-câmaras ou pass-box (com pressão negativa) que evitam a passagem do ar contaminado para outros setores do hospital. A utilização do ar condicionado é justificada pela necessidade de manutenção dos níveis de pressão, temperatura e umidade. Mesmo nesses ambientes, *Lelé tem descartado o uso do ar condicionado* [grifo nosso]. A farmácia do Sarah Salvador tem ventilação natural e mecânica, quando necessária. As características climáticas de Salvador, não tão críticas quanto às de Rio de Janeiro, possibilitam, graças à refrigeração evaporativa, manter níveis entre 40% e 60% de umidade relativa e temperatura abaixo dos 30° C. (PÉREN, 2006, pag. 157).

Mas não somente nesses casos programáticos. Quando o clima é muito intenso, como nas sedes dos TCUs de Teresina e Cuiabá, ambos de 1997 onde o clima é quente, com pouca ventilação, dependendo inteiramente da climatização artificial. Mas também quando a qualidade do ar é prejudicial, de alguma forma, como no TCU de Vitória (1998), onde o vento trazia fuligem industrial, ou no TCU de Maceió (1997), este sem as ondas de que tanto falamos, pela salinidade do ar litorâneo.

Aqui, também, mostra-se essa evolução do sistema. Num primeiro momento, no espaço do septo, das pestanas, que avançam, se previu o espaço para receber eventuais condicionadores de ar, mesmo em cidades de clima mais amenos Lelé, como nos TCUs de Natal (1996) e Aracaju (1997), cidades que gozam de excelente ventilação. Ou seja, a cobertura, como um sistema complexo, vai sendo dotada de meios que lhe conferem versatilidade para lidar com a variedade de casos. Depois, para servirem de transmissão e difusão do ar climatizado, em desvãos criados para isso, quando o sistema é geral, a exemplo do Sarah Natal (1996)¹¹ e do Centro de Reabilitação Infantil do Rio de Janeiro (2001-2002)¹². Implica, aqui, em uma mudança formal e estrutural significativa. Para cobrir grandes vãos, Lelé começa a aplicar, em vez de um grande arco inteiriço, duas peças distintas: uma côncava em

¹¹ Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek de Natal (RN). Não realizado.

¹² O nome oficial é Centro de Reabilitação Infantil Evandro Carlos de Andrade. Chamado também de Sarah Rio, sua alcunha acaba por ser homônima do Centro Internacional Sarah de Neuroreabilitação e Neurociências (2001-09), causando alguma confusão. Há quem chame o primeiro de Sarah Rio Pombeba, o nome da ilha na Lagoa de Jacarepaguá onde de fato se instalou.

relação ao piso, como ocorria antes, e outra convexa – como no píer do Centro de Reabilitação do Lago Norte e no Posto Avançado de Macapá (2001-05). No que a peça côncava segue, formando o *shed*, aparece uma área – como nos auditórios do mesmo Centro de Reabilitação, do TRE de Salvador, do TCU de Teresina, do TCU de Cuiabá - que será destinada a conduzir os dutos, como claro no Centro de Reabilitação Infantil do Rio de Janeiro (2001-02). Esse entre-forro será cada vez mais constante e maior. Lelé mesmo assume que “o emprego generalizado de sistema de ar-condicionado determinou o redesenho dos sheds, de modo a criar em seu arcabouço nichos adequados para a passagem dos dutos de ar-condicionado” (LIMA, 2012, pag. 274). Ali ficavam os dutos de insuflação e retorno do ar refrigerado. Quando se mantém a iluminação zenital, com forros convexos; quando não existe, os forros são planos. Isso já existe no TCU Teresina, em que aparecem tanto a aparelhagem sobre forro plano quanto aquela sob o forro convexo.

Importante que a cobertura começa a criar subespaços técnicos, em especial nesse arranjo entre peças convexas e côncavas, mas não necessariamente. Isso se torna claro na ampliação do Hospital Sarah de Brasília (1995-97), onde a cobertura ondulada do auditório contém um piso técnico para os bastidores do auditório, assim como lugar de equipamentos em piso acima da platéia. Aqui Lelé ensaia uma sobreposição de curvas, com aberturas diferentes, que lembra a solução das Creches MAIS; não será o arranjo adotado.

De todo modo, temos uma cobertura universal e flexível, capaz de adaptar aos requisitos de altura, transparência, serviços técnicos, entre outros.

Porém, encontramos ainda um outro movimento geral, ainda mais vasto. As ondas ganham autonomia e tomam o prédio, o envelopam, conferindo-lhe um aspecto cada vez mais futurista. As paredes exteriores eram cada vez mais chapas corrugadas metálicas, em vez de placas de argamassa. O edifício pode ser concebido, então, como uma plataforma, com divisões internas, e uma envoltória.

Isso permite outra proeza: a *conquista da forma circular*. Em vez dos formatos curvos em corte, para plantas retangulares, agora também se fazia possível composições circulares em planta e em corte. Em alguns casos, os esforços laterais são resolvidos assumindo-se abertamente a sua existência, e descarregando-os no solo. Com isso, a ondulação passa a comandar, formalmente, mesmo o arranque do edifício do solo, deixando de ser apenas o coroamento. Já atingia o solo, vale dizer, naqueles brises metálicos em arco.

A cobertura se expande, de certa maneira, e cria *áreas de transição*, que abraça e incorpora ao prédio, fazendo um gradiente do exterior ao interior. Essa transição é reforçada com o caráter translúcido que essas coberturas podem assumir, como membranas. Um deles é o grande átrio do Hospital Sarah Fortaleza. No Hospital Sarah Lago Norte, é o píer do lago. Essa cobertura de uma grande área com arcos metálicos, vedados com lamelas também metálicas, aparece pela

primeira vez em 1988, na Estação de Transbordo Iguatemi, em Salvador. Retorna na Rede Sarah, assimilado à cobertura ondulante, a exemplo do Hospital Sarah Belo Horizonte (1992-97), onde cobre o jardim que se volta para dois pisos de espera, e na sede do TCU de Teresina.

Torna-se um recurso usual, que veremos também aparecer em residências, é a da parte inferior do arco ganhar translucidez, iluminando jardins. O próprio Lelé diz que “nos trechos correspondentes à projeção dos jardins, as telhas e forros da cobertura em arco são substituídos por venezianas metálicas que proporcionam a ventilação e a iluminação natural desses ambientes” (LIMA, 2012, pag. 160). O recurso é engenhoso: não se perde a forma global, ondulada, e, ao mesmo tempo, propicia-se ventilação horizontal, rompe-se a intensidade da iluminação e cria-se uma *buffer zone* ajardinada.

De fato, realizar esse tipo de arranjo integral, a superfície precisa aparecer unitária, e haverá o problema com o intercâmbio entre interior e exterior. A luz passa por peças translúcidas (a exemplo do ginásio de reabilitação infantil do Sarah Brasília Lago Norte), ou filtrado pelas venezianas metálicas. A ventilação, pela exaustão superior, pelas aberturas dos *sheds* e pela base, no rés-do-chão, aberta de maneira homogênea ou com os brises. É uma arquitetura sem janelas, como a entendemos. As portas serão protrusões, ou com marquises longas e vistosas, ou com marcos, como caixas, irrompendo da superfície; tais recursos estavam em franco desenvolvimento. Na Fundação Darcy Ribeiro (1996-2010), a marquise serpenteia e cria um espaço exterior

O contato das superfícies curvas com o solo invariavelmente ganha mais transparência, e cria uma transição entre dentro e fora por meio de jardins perimetrais, e só depois ambientes abertos, ou grandes painéis de vidro, à sombra. A Fundação Darcy Ribeiro apresenta uma outra modalidade de encerramento: a estrutura é toda ancorada nas plataformas do piso, que recebem os empuxos horizontais. A oca, o disco voador, parece flutuar sobre o espelho d'água, transição indispensável para a umectação e resfriamento do ar,

Essa lógica também aparece, como dito, em residências. Na Residência João Santana, em Trancoso – BA (1994), os três pisos são abrigados por um arco, que se desfaz, à medida em que se aproxima do solo, em lamelas metálicas, abrigando jardins – recurso que já vimos. Diante dessa forma – que abriga, em si mesma, aberturas para vento e luz – eventuais passagens (varandas, portas) comparecem como irrupções explícitas na superfície, emolduradas, como o caixote vermelho da porta, que emerge das venezianas. Na Residência Waldir Silveira, o Flori, em Lauro de Freitas, 2001, projeto não realizado, três pisos envelopados, e a varanda na forma de um marco que é uma protrusão na curvatura geral do objeto.

Mas mesmo essa envoltória passava ainda por outra linha de elaboração: a completa autonomia em relação ao que estava abrigado, e sua versatilidade em termos de alternância de permeabilidade.

Torna-se nítido tal efeito no Sarah Rio, onde compõem três sistemas de climatização do interior do edifício, coexistentes:

O sistema proposto no Rio também dá três alternativas: na primeira, para momentos de pouco calor, a ventilação é forçada, usando ventiladores; na segunda, em momentos mais frescos, não tem nada, só ventilação natural, através do teto; e na terceira, para períodos quentes, é injetado um sistema de água gelada circulante que então produz o ar condicionado. Como isso pode variar até num mesmo dia, todos os sistemas são automáticos. De repente, fecha todo o teto, o ambiente fica hermético e o ar é injetado. (LIMA, 2004, pag.70).

Em verdade, no Sarah Rio Pombaba havia, já, dois sistemas alternantes, com o controle mecanizado das esquadrias dos sheds. Mas aqui o sistema é mais maduro, mais versátil (três possibilidades) e implica na adoção de duas camadas superiores, com graus diferentes de porosidade e seu controle.

Dois outros pontos reforçam nossa hipótese desse sistema arquitetônico em desenvolvimento.

Um deles é que a cobertura, por inteiro, tornou-se um diafragma, um ajuste de duas camadas, com porosidade controlada. Não é mais apenas o *shed* que difunde a luz zenital para o ambiente abaixo, mas esse vazio intermediário que opera como difusor global, tornando a luz ainda mais homogênea. Esse diafragma é móvel, observe-se. A alternância de métodos para climatizar o ambiente – a ventilação natural pelos *sheds*, a ventilação natural induzida por insuflação dos dutos inferiores e a refrigeração mecânica do ar – depende da possibilidade de mudar a permeabilidade da envoltória do edifício ao meio. Assim, “os basculantes em policarbonato do teto e as aberturas dos tetos em arco do salão central da internação, da fisioterapia e da hidroterapia serão fechados através de sistema motorizado, acionado por interruptores ou por controle remoto” (LIMA, 2012, pag. 294). Impressionante, essa idéia da envoltória dinâmica já lhe havia ocorrido antes, para o grande arco do Sarah Fortaleza, idéia que se abandonou não representar um ganho em comparação com peças efetivamente fixas.

Inicialmente, previu-se o movimento sincronizado dessas peças em torno de seus respectivos eixos centrais através de um motor controlado por relógio. Dessa forma, elas girariam lentamente, de acordo com o movimento do sol, permitindo que os raios solares incidissem verticalmente no solo do pátio, mas impedindo que eles atingissem as enfermarias localizadas nos pavimentos superiores. Após a montagem, concluiu-se que esse objetivo poderia ser atingido sem a movimentação das peças, desde que elas fossem fixadas em uma posição estratégica, formando um ângulo variável com o nível do piso, em função de seu posicionamento ao longo da superfície circular segundo a qual estão dispostas. (LIMA, 2012, pág. 179)

O outro ponto é o auditório. Impressiona a rosácea que abre, coroando o edifício, abre por controle remoto. É um acréscimo de recursos para os mecanismos de arremate formal e exaustão de ar com que vinha trabalhando. Mas, observe-se, a superfície de revolução agora tem o eixo da geratriz da superfície *inclinado* em relação à horizontal. Isto nada mais foi que

transferir as “ocas” que vinha desenvolvendo, e sua exaustão central, para a função de auditório, compensando a diferença entre alturas necessária para acomodar a platéia por meio dessa inclinação. Abre-se um leque imenso de possibilidades formais, a partir dessa nova conquista.

Em alguns de seus últimos projetos, esse movimento torna-se mais claro. No Hospital-Escola Municipal de São Carlos, os quatro pisos do bloco de internação são encapsulados por uma forma unitária curva, opaca em cima, e aberta nas laterais, com extração de ar por exaustores na cumeeira. A cobertura e sua estrutura são claramente distintas e independentes do teto dos ambientes abaixo.

João Filgueiras Lima, longe de haver se consolidado num *modus operandi* e em um vocabulário formal fechado, ainda que impressionante, estava em pleno desenvolvimento de novas expressões, a partir dessas envoltórias e diafragmas.

5. conclusão

O *shed* pode ser visto como uma tática arquitetônica, em geral, e um tema, formal, que ganha expressões diferentes, em sua silhueta trapezoidal ou ondulada. Aparece, como vimos, incrustado como uma função nas vigas-calhas dos primeiros experimentos, como uma peça em série, dentro de um sistema de peças finitas, e como o resultado de proezas estruturais, agora com uma fabricação mais leve e flexível. No entanto, a ondulação, antes justificada pela captura da luz celeste, ganhou autonomia, e tornou-se o mote formal para toda a cobertura, aparelhada com diversos recursos que incrementaram seu papel na ventilação, captação de luz e acomodação de equipamentos. Mais do que isso, em várias ocasiões chegava a comandar a forma integral do edifício, envelopando-o.

Ao longo dessa trajetória, João Filgueiras Lima conseguiu transmutar edifícios técnicos e administrativos em lugares espaçosos, radiantes e verdes, sempre mantendo a absoluta fé na fábrica. Transformou lugares de cura e de trabalho não apenas mais humanos, como tanto se diz, mas verdadeiras obras de arte, em toda a extensão do termo.

Nesse desenvolvimento, cada edifício novo, projetado e construído, era mais suave e gracioso, cada vez mais amplo, acenando uma espécie de imagem de futuro possível.

Como Oscar Niemeyer, João Filgueiras Lima, o Lelé, estava a nos ensinar que a beleza era leve.

Referências

- LATORRACA, Giancarlo. *João Filgueiras Lima Lelé*. Lisboa/ São Paulo: Editorial Blau/ Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.
- LIMA, João Filgueiras. *O Que é Ser Arquiteto. Memórias Profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima)*. Em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- LIMA, João Filgueiras. *Arquitetura: uma experiência na área da saúde*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2012.
- MARQUES, Andre Felipe Rocha. *A Obra do Arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé: projeto, técnica e racionalização*. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, set 2012.
- MONTERO, Jorge Isaac Perén. *Ventilação e Iluminação Naturais na Obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Estudos dos Hospitais da Rede Sarah Kubitschek Fortaleza e Rio de Janeiro*. Dissertação (Mestrado – Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – USP-EESC. São Carlos, 2006.
- PINHO, Roberto. Lelé: um arquiteto universal. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). *A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010.
- RISSELADA, Max. A pesquisa paciente – o CTRS como laboratório. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). *A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010a.
- RISSELADA, Max. Arquitetura, Industrialização e Luz. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). *A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010b.
- RISSELADA, Max. A pesquisa paciente – o CTRS como laboratório. In: RISSELADA, Max e LATORRACA, Giancarlo (org.). *A Arquitetura de Lelé: Fábrica e Invenção*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira, 2010c.
- TRIGO, Cristina Cândia. *Pré-Fabricado em Argamassa Armada: material, técnica e desenho de componentes desenvolvidos por Lelé*. Dissertação (Mestrado – Tecnologia da Arquitetura). FAUUSP. São Paulo, 2009.
- VILELA JR., Adalberto José. *A Casa na Obra de João Filgueiras Lima*. Dissertação (Mestrado – Teoria, História e Crítica). Programa de Pós-Graduação da FAU-UnB. Brasília, out 2011.